

SECTION 1.

PRACTICAL RESULTS AND PROSPECTS FOR EXPANDING YOUTH PARTICIPATION
IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE ECONOMY OF NEW UZBEKISTAN

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH BARQAROR
RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING ASOSI

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbutayevich

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
olimxolbotaevich@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda barqaror rivojlanish va ekologik muvozanatni ta'minlash maqsadida "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab kelmoqda. Bu jarayon global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va ekologik xavfsizlik muammolari ortib borayotgan davrda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu ilmiy ish mamlakatimizda bu sohada amalga oshirilayotgan asosiy chora-tadbirlar va tashabbuslarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, resurs tejamkorlik, iqlim o'zgarishi, innovatsion yechimlar, davlat-xususiy sheriklik, issiqxona gazlari, sanoatlashtirish, ekologik texnologiyalar, organik qishloq xo'jaligi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni tubdan isloh qilish, bazaviy tarmoqlarni modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash hamda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan teng rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2019-yilning 8-9-iyul kunlari Toshkent shahrida Yevropa va MDH mamlakatlari ishtirokida "yashil iqtisodiyot" masalalariga bag'ishlangan mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi o'tkazildi. Tadbirda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali innovatsion yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Shu yilning o'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-sonli "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" qarori bilan O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" qabul qilindi. Ushbu hujjatning asosiy maqsadi resurslardan samarali foydalanish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va uglerod chiqindilarini qisqartirishdir. Mazkur

strategiya 2030-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- energiya samaradorligini oshirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish;
- chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish;
- suv resurslarini samarali boshqarish.

Yashil iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri energiya manbalarining qayta tiklanuvchan bo'lishidir. O'zbekistonda quyosh, shamol va gidroenergiya loyihalari faol rivojlantirilmoqda:

- Quyosh energiyasi: Navoiy viloyatida 100 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi. Bu Markaziy Osiyodagi birinchi yirik loyiha hisoblanadi.

- Shamol energetikasi: 2024-yilga kelib shamol energiyasi quvvatini 1 gigavattga yetkazish rejalashtirilgan.

- Gidroenergetika: O'zbekiston gidroelektrostansiyalar tarmog'ini kengaytirish orqali suv resurslaridan ekologik toza foydalanishni maqsad qilgan.

Qishloq xo'jaligi sohasida suv resurslaridan tejamkor foydalanish va tuproq unumdorligini tiklash bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etilmoqda, bu suv sarfini sezilarli darajada kamaytiradi, kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanishni kamaytirish maqsadida organik dehqonchilik amaliyotlari rivojlantirilmoqda, ko'chat ekish kompaniyalari orqali o'rmon maydonlari kengaytirilmoqda.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning yana bir muhim yo'nalishi shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va ekologik tozaligini ta'minlashdir. Bu borada ham mamlakatimizda bir qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Toshkent shahrida elektr transport (masalan, elektrobuslar va elektromobillar) keng joriy etilmoqda, qattiq chiqindilarni boshqarish bo'yicha zamonaviy zavodlar qurilmoqda, hhaharlarni obodonlashtirish va yashil maydonlarni kengaytirish orqali havoning sifatini yaxshilash choralari ko'rilmogda. Bularning barchasi mamlakat ekotizimini yaxshilash bilan bir qatorda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ham ta'minlaydi.

2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirish natijasida 2030-yilga borib mamlakatimizda bir qator salmoqli natijalarga erishish kutilmoqda. Jumladan, issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish; qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish; sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish; yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish; iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha

maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish; yiliga 200 million ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish; Respublika o'rmon fondi zaxiralari ko'rsatkichini 90 million kub metrdan ortiqroqqa yetkazish kabi natijalar. Bundan tashqari, strategiyani amalga oshirish iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish sohasida boshqaruvni yaxshilashga, tabiiy resurslarni saqlash va ulardan oqilona foydalanishga, issiqxona gazlarining ajratmalarini kamaytirishga, "yashil" energiyadan foydalanishni ta'minlashga, "yashil" ish o'rinlari yaratishga va iqlim barqarorligiga erishishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Barqaror Rivojlanish Maqsadlari" (BRM) doirasida xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilib kelmoqda. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi moliyaviy institutlar bilan tuzilgan kelishuvlar doirasida yashil iqtisodiyot loyihalari uchun milliardlab dollar miqdorida investitsiyalar jalb etildi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mamlakatning ekologik barqarorligini ta'minlashga, iqtisodiyoti va tabiiy resurslar boshqaruvini ilg'or texnologiyalar yordamida takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu yo'nalishda yanada ko'proq innovatsiyalar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shu orqali mamlakatimiz yashil iqtisodiyot sohasida mintaqadagi yetakchi davlatlardan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi", Toshkent, 2019.
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Barqaror rivojlanish maqsadlari: Iqlim o'zgarishi va yashil iqtisodiyot, <https://www.un.org>.
3. Jahon Banki, "O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish istiqbollari", Toshkent, 2022.
4. Osiyo Taraqqiyot Banki, "Barqaror iqtisodiyot uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish", Manila, 2023.
5. "Yashil iqtisodiyot bo'yicha mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi", Toshkent, 2024-yil 8-9-iyul kunlari, Konferensiya materiallari.
6. Erohin V.V., "Yashil iqtisodiyotning global muammolari va mintaqaviy tajribalar", Moskva, 2021.
7. Xolbo'tayevich T. O., Achilovich K. O., Rashitovna K. N. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sohasini rivojlantirish davrida korxonaning intellektual resurslarini boshqarish //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 65-68.
8. Тўрақулов О. Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш //Педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) диссертацияси автореферати. – 2017.